

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОСАДКИ И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛУКА ПОРЕЙ

Асатов Шухрат Исмаатович¹, Низанов Жанибек Хумметиллович²

¹Ташкентский государственный аграрный университет, д.с.-х.н., профессор

²Докторант Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177929>

Аннотация. Ушбу мақолада порей пиёзининг ўсиши, ривожланиши, озиқавий-дориворлик хусусиятлари шунингдек, энг қулай экиш схемасини аниқлаш бўйича ўтказилган илмий-тадқиқот ишларнинг натижалари баён этилган. Энг юқори ҳосил 60x10 см экиш схемасида олинган бўлиб, бошқа экиш схемаларидан 19,3-27,6 т/га ортиқ бўлди.

Калит сўзлар. Порей пиёзи, биологик хусусиятлари, нави, биокимёвий таркиби, аҳамияти, фойдали хусусиятлари, агротехникаси, ҳосилдорлиги, экиш зичлиги, экиш схемаси.

Аннотация. В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ по изучению роста, развития и питательных свойств лука-порея, а также определению оптимальной схемы его посадки. Наивысший урожай был получен при схеме посадки 60×10 см, что на 19,3–27,6 т/га больше, чем при других схемах посадки.

Ключевые слова. лук-порея, биологические особенности, сорт, биохимический состав, значение, полезные свойства, агротехника, урожайность, густота посева, схема посева.

Abstract. This article presents the results of scientific research on the growth, development, and nutritional properties of leek, as well as the determination of the optimal planting scheme. The highest yield was obtained with a planting scheme of 60×10 cm, which exceeded other planting schemes by 19.3–27.6 t/ha.

Keywords. leek, biological characteristics, variety, biochemical composition, significance, beneficial properties, cultivation techniques, yield, sowing density, sowing pattern.

Введение.

Учитывая высокий рост населения мира, рациональное использование дефицитных ресурсов, таких как земля, вода и другие, а также выращивание сельскохозяйственных культур, адаптированных к изменениям климата, является одной из актуальных задач современности. В связи с этим, определение оптимальной схемы посадки и подбор высокоурожайных, ценных сортов лука порея являются актуальной проблемой научного и практического овощеводства.

Среди овощных культур лук является одним из основных овощей и его все разновидности имеют высокие пищевые лечебные свойства. Они повышают иммунитет, улучшает аппетит, а также придают пище вкус. Кроме того, они богаты эфирными маслами, сахарами, белками, минеральными веществами и витаминами, необходимым для организма человека. Особенно много этих веществ содержится в луке-порее.

Получение высокого и качественного урожая лука-порея в экстремальных почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан во многом зависит от подбора приспособленных сортов и их схемы размещения. Актуальность исследования состоит в том, что исследования в этом направлении в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан ранее не проводились.

А.Ф. Агафонов и Ю.И. Солдатов [1] отмечают, что лук-порей (*Allium porrum L.*) - очень древняя культура, которая широко использовалась в качестве пищи и лекарственным средством древними египтянами, греками и римлянами. В настоящее время лук-порей широко распространен в Западной Европе и Северной Африке, США, Канаде и Австралии. Он является одной из основных овощных культур в таких странах, как Бельгия, Нидерланды и Франция, где годовой объем производства составляет от 4 до 10 кг на душу населения.

По химическому составу белые ложные стебли лука-порея содержат 83-85% воды, 1,8-2,2% белков, 0,2% жиров, 11,2% углеводов, 15-30 мг% аскорбиновой кислоты, до 40 мг% каротина, а также витамины В1, В2, В6, В9, РР. Энергетическая ценность лука-порея составляет 52-65 ккал на 100 г, в то время как репчатого лука - всего 23-28 ккал. Среди микроэлементов, содержащихся в луке-порее, преобладают калий, железо и цинк. Кроме того, он содержит никель, хром, кобальт, ванадий, магний, фосфор, кальций, молибден и титан. Благодаря высокому содержанию калия этот овощ способствует активизации обмена веществ, предотвращает атеросклероз, помогает выведению из организма избытка холестерина, а также усиливает защитные реакции организма и улучшает работу сердечнососудистой системы.

Однако, несмотря на высокие пищевые и лекарственные свойства, лук порей является малораспространенной культурой в нашей республике.

Лук порей обладает уникальным свойством, увеличение содержание аскорбиновой кислоты в полтора раза во время хранения .

По данным В.И. Зуева, О. Кадырходжаева и У.И. Акрамова [5], лук-порей благотворно влияет на органы пищеварения, улучшает функцию печени и желчного пузыря, обладает мочегонным эффектом и рекомендуется при подагре и ревматизме.

Учитывая вышеуказанные, мы поставили перед собой цель провести научные исследования в данном направлении.

Методика исследований. Исследования проводились в 2023-2024 годах на опытном поле, расположенном в Нукусском районе Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий.

Объектом исследования являлись саженцы сортообразцов лука-порея.

Методы исследования включали полевые и лабораторные испытания.

Полевые опыты проводились в четырех вариантах, каждый вариант повторялся четыре раза, на грядках длиной 5 метров. В ходе экспериментов проводились следующие наблюдения и измерения: фенологические, биометрические, а также определение урожайности. Статистический анализ полученных результатов осуществлялся по методу Б.А. Доспехова.

Эксперименты проводились на основе методических пособий “Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве” (Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б., 2002) [2], “Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве” (Белик В.Ф., 1992) [3] и “Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока” (Казакова А.А., Борисенкова Л.С., 1986) [6]. Статистический анализ результатов

исследований выполнялся с использованием компьютерных программ “Excel 2010” и “Statistica 7.0 for Windows” с доверительным интервалом 0,95% по дисперсионному методу, описанному в работе “Методика полевого опыта” (Доспехов Б.А., 1985) [4].

В лабораторных условиях были проведены следующие анализы: определение содержания сухого вещества, общее содержание эфирного масла, витамина С и нитратов (таблица 2).

Результаты исследований. Определение оптимальных схем посева овощных культур имеет очень важное значение. Это обусловлено тем, что правильный выбор схем посева влияет на получаемую урожайность. Чрезмерно близкое расположение растений в рядах и между растениями может привести к сокращению площади питания растений, затруднению проведения агротехнических мероприятий и оказать негативное влияние в на прохождению фенологических фаз.

В результате исследований установлено, что испытанные параметры междурядий и густоты стояния лука-порея оказывают существенное влияние на фазы развития растений и показатели урожайности. Выявлено, что чем реже густота стояния растений, тем лучше растет и развивается их надземная вегетативная часть, особенно увеличивается количество и размер листьев. Однако в нашем эксперименте при схеме посева 60x10 см количество растений лука-порея (166,666 тыс. на 1 га) было больше, чем в контроле (60x20) и других схемах посева, за счет чего общая и товарная урожайность была выше по сравнению с другими вариантами (таблица 1).

Таблица 1

Влияние схем посадки и густоты стояния растений на рост и развитие лука-порея (2023-2024 г.)

Схемы посева (см)	Количество растений на 1 га, (тыс./шт.)	Длина растения (см)	Количество листьев, (шт.)	Масса одного растения (г)	урожайность (т/га)
60x10	166,666	72,5	13,7	256,8	42,8
60x20 (контроль)	83,300	79,1	14,0	282,0	23,5
60x30	55,527	83,2	15,4	304,3	16,9
60x35	47,597	87,3	15,6	319,6	15,2
Нср 05					3,8

В наших опытах влияние испытанных схем посадки на биохимический состав ложного стебля лука-порея было проанализировано в 2023–2024 годах, и были получены следующие выводы.

Таблица 2

**Влияние площади питания на накоплению витаминов, нитратов лука-пороя
(2023-2024 гг.)**

№	Схемы посадки	Сухое вещество (%)	Общее эфирное масло (%)	Витамин С (Аскорбиновая кислота) мг/100 г	Нитраты мг/кг
1	60x10	16,4	14,7	10,6	80,1
2	60x20 (контроль)	19,5	14,9	10,8	91,9
3	60x30	23,7	15,0	11,5	98,2
4	60x35	25,1	15,5	11,9	107,5

Средние результаты двухлетнего анализа показали, что содержание сухого вещества в ложном стебле лука-пороя, выращенного по схеме посадки 60×20 см (контроль), составило в среднем 19,5%. В схеме 60×10 см этот показатель был на 3,1% ниже, составив 16,4%. В схемах посадки 60×30 и 60×35 см содержание сухого вещества в ложном стебле лука-пороя оказалось на 4,2–5,6% выше, чем в контрольной схеме 60×20 см.

Результаты биохимического анализа показали, что общее содержание эфирного масла в луке-порее, выращенном по схеме посадки 60×20 см (контроль), составило 14,9%. В схеме посадки 60×10 см этот показатель оказался на 0,2% ниже, в то время как в схемах 60×30 и 60×35 см содержание эфирного масла было на 0,1–0,6% выше, чем в контрольной схеме.

Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) в схеме 60×20 см (контроль) составило 10,8 мг/100 г, в то время как в схеме 60×10 см этот показатель было на 0,2 мг/100 г ниже, составив 10,6 мг/100 г. В свою очередь, в схемах посадки 60×30 и 60×35 см содержание витамина С оказалось на 0,7–1,1 мг/100 г выше, чем в контрольном варианте.

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 31854-2012 (UNECE STANDARD FFV-21:2002, MOD), предельно допустимое содержание нитратов в луке-порее, выращенном в открытом грунте, составляет 600 мг/кг [4]. В наших экспериментах было установлено, что содержание нитратов в ложных стеблях лука-пороя, выращенных по всем исследованным схемам посадки, не превышало предельно допустимые значения, установленные этим стандартом.

Содержание нитратов в схеме посадки 60×20 см (контроль) составило 91,9 мг/кг. В схеме 60×10 см это значение было на 11,8 мг/кг ниже, в то время как в схемах 60×30 и 60×35 см содержание нитратов оказалось на 6,3–15,6 мг/кг выше, чем в контрольной схеме.

Выводы:

- Наибольший урожай лука-пороя был получен при схеме посадки 60×10 см, что соответствует размещению 166,666 тысяч растений на 1 га.

- При самой редкой плотности посадки (47,597 тысяч растений) масса одного растения на 37 г или на 24,6% больше, чем у растений в контрольном варианте.
- Наивысший товарный урожай был получен при посадке с расстояниями между растениями 60×30 см и 60×35 см.
- С биохимической точки зрения, количество полезных для человеческого организма веществ наибольшее при посадке по схеме 60×35 см, где площадь питания увеличивается.
- Количество вредных веществ для организма также повышается с увеличением площади питания, то есть при схеме посадки 60×35 см.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агафонов А.Ф., Солдатов Ю.И. Влияние густоты стояния, сроков и схем посева на рост, развитие и урожайность лука порея. // Гавриш, 2009. – №1. – С.39-41.
2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002. –Б. 217.
3. Белик В. Ф. Методика полевых опытов в овощеводстве и бахчеводстве. М.,1992. 201-204 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М. Агропромиздат, 1985. – С.351.
5. Зуев В.И., Қодирхўжаев О., Одилов М.М., Акрамов У.И. Сабзавотчилик ва полизчилик китоби. //Тошкент 2009. Б.225.
6. Казакова А.А., Борисенкова Л.С., «Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока» М.,1986.
7. Давлатлараро стандарт “ГОСТ 31854-2012. Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле. Технические условия (UNECE STANDARD FFV-21:2002, MOD). – С. 16.